

MACHT, MOTIVATIE, MEDEZEGGENSCHAP

— een samenvatting —

door Dr. Agnes M. Koopman-Iwema

Inleiding

In *Macht, Motivatie, Medezeggenschap*, uitgegeven bij Van Gorcum en Comp. te Assen (1980, 569 pag., f 52,50) wordt een verklaring gezocht voor de *motivatie* van werknemers om actief te participeren in overlegorganen als Ondernemingsraad of werkoverleggroep. Daarnaast wordt aandacht besteed aan kenmerken van deze werknemers en hun werksituatie, die medebepalend zijn voor de *mogelijkheden* om actief aan het overleg te kunnen deelnemen.

Participatie is hierbij gedefinieerd als: het uitoefenen van invloed op de besluitvorming.

De benadering die in het boek is gekozen en waarin het zich onderscheidt van andere publikaties betreffende participatie in overlegorganen, gaat uit van een theoretisch raamwerk gevormd door twee psychologische theorieën. In de eerste theorie, de machtafstandsreduktietheorie van Mulder (1972), wordt participatie vooral gezien als een *doel* op zichzelf: het uitoefenen van macht en invloed wordt als prettig en bevredigend ervaren. Vanuit de tweede theorie, de verwachtingstheorie van Vroom (1964), wordt de nadruk gelegd op participatie als *middel* om bepaalde doelen of resultaten te bereiken.

De beide theorieën hebben tot nu toe - blijkens een theoretische vooranalyse - nog weinig steun in de empirie gevonden. Vanwege hun mogelijke relevantie voor de verklaring van participatief gedrag in de praktijk van het overleg in het bedrijfsleven, zijn de theorieën in het onderhavige onderzoek getoetst aan gegevens van ruim honderd Ondernemingsraadsleden uit tien industriële bedrijven en aan gegevens van 140 werknemers van uitvoerend niveau uit vier bedrijven met een systeem van werkoverleg. De resultaten leveren gedeeltelijk steun voor genoemde theorieën. De hierop gebaseerde aanbevelingen voor de praktijk hebben tot diverse reacties in vakbladen en andere periodieken aanleiding gegeven.

1. Macht en de machtafstandsreduktietheorie van Mulder (Hfst. 1 en 4)

Een overlegsituatie is op te vatten als een *machtsrelatie* waarin twee of meer partijen elkaar ontmoeten. Machtsrelaties zijn steeds asymmetrische relaties, hetgeen impliceert dat de ene partij meer macht heeft dan de andere. Om een machtsrelatie te kunnen begrijpen dient echter ook de (wederzijdse) *afhankelijkheidsrelatie* tussen de partijen te worden geanalyseerd.

Tot de belangrijkste aspecten van een machtsrelatie behoren de machtsbronnen (wat kan worden gebruikt om macht en invloed uit te oefenen) en de machtsmiddelen (hóe kunnen de machtsbronnen worden gebruikt), die beide partijen ter beschikking staan. Daarnaast is de motivatie om macht en invloed uit te oefenen op de andere partij, maar ook diens motivatie om zich te laten beïnvloeden, van belang. Tenslotte kunnen persoonlijkheidskenmerken

van zowel meer- als mindermachtige partij medebepalend zijn voor hun gedrag in een machtsrelatie.

In overlegorganen heeft men over het algemeen te maken met een meer machtige en een minder machtige partij. Op ondernemingsniveau vindt overleg plaats in de zgn. Overlegvergaderingen tussen Ondernemingsraad en ondernemingsleiding. De leiding kan hierbij worden beschouwd als de meer machtige partij die haar grotere macht o.a. ontleend aan het bezit van meer informatie, grotere deskundigheid en de steun van stafafdelingen en specialisten.

Bij het werkoverleg op werkgroep- of afdelingsniveau wordt overleg gepleegd tussen de (meer-machtige) baas of chef en zijn (minder machtige) medewerkers. De grotere macht van de chef is gebaseerd op zijn hiërarchische positie, zijn sanktiemogelijkheden (belonen, straffen), zijn grotere deskundigheid en geïnformeedheid, etc.

In de machtafstandsreduktietheorie van Mulder (1972) staat de relatie tussen een meer- en minder-machtige partij centraal. Mulder veronderstelt in zijn theorie ondermeer dat machtsuitoefening op zichzelf genoeg schenkt, en dat een minder-machtige persoon geneigd zal zijn de machtafstand tussen zichzelf en een meer-machtige ander te verkleinen. Dit streven zal sterker zijn naarmate de machtafstand tussen beide partijen kleiner is.

In overlegsituaties betekent dit dat de motivatie van werknemers om actief te participeren groter zal zijn indien hun machtafstand ten opzichte van de meer-machtige partij (de chef bij het werkoverleg, de ondernemingsleiding bij de Ondernemingsraad) geringer is.

Onder personeelsfunktionarissen en andere praktijkmensen heeft altijd vrij veel belangstelling bestaan voor Mulder's theorie, ondermeer door de inzichtelijkheid ervan en vanwege de vele mogelijkheden die de theorie biedt voor toepassing op praktijksituaties (hetgeen Mulder in verschillende publikaties aangeeft, o.a. 1977).

Indien men de theorie en de experimenten op grond waarvan Mulder ondersteuning voor zijn theorie claimt, echter aan een kritische analyse onderwerpt, moet men konkluderen dat voor de onderscheiden stellingen waaruit de theorie is opgebouwd slechts in enkele gevallen enige theoretische en/of empirische onderbouwing wordt aangetroffen.

Aan de houdbaarheid van de stellingen 1 t/m 5 - die de kern van Mulder's theorie bevatten - moet ernstig worden getwijfeld. Dit geldt ook voor de meer specifieke stellingen 6, 7, 9 en 14. De stellingen 8 en 10 t/m 13 vinden enige empirische steun, doch zijn te algemeen geformuleerd.

M.a.w.: de geldigheid van Mulder's theorie is in het verleden geheel niet of op onvoldoende wijze aangetoond. Vanwege de aantrekkelijkheid van de theorie en de herkenbaarheid ervan in vele situaties in het dagelijkse (arbeids-)leven is in het onderzoek in Macht, Motivatie, Medezeggenschap besloten de verklaarende waarde van stelling 5 nogmaals te toetsen (Stelling 5 handelt over de grotere bereidheid tot machtafstandsreduktie - of participatie - bij kleinere machtafstand tussen meer- en minder-machtige partij). Deze stelling is, evenals de meeste andere stellingen van Mulder's theorie, in het verleden vooral in de meer kunstmatige sfeer van experimentele situaties in laboratorium en

veld getoetst. In het hier besproken onderzoek is de stelling voor het eerst empirisch onderzocht in de *praktijk* van medezeggenschap in het bedrijfsleven.

2. Motivatie en de verwachtingstheorie van Vroom (Hfst. 2)

Voor de verklaring van gedrag van mensen in arbeidsorganisaties zijn in de loop der jaren vele motivatietheorieën ontwikkeld.

Eén der meest bekende en meest toegepaste theorieën in de arbeids- en organisatiepsychologie is de verwachtingstheorie van Vroom.

Vroom (1964) stelt in zijn theorie dat mensen gemotiveerd zijn om bepaald gedrag te vertonen als ze verwachten via dit gedrag bepaalde doelen te bereiken of bepaalde gewenste opbrengsten te verkrijgen.

Een verklaring voor het participatieve gedrag van werknemers, waarbij participatie wordt gezien als *middel*, kan uit deze theorie worden afgeleid. Hierbij wordt verondersteld dat werknemers sterker gemotiveerd zullen zijn om actief aan het overleg deel te nemen als ze verwachten dat hun activiteiten in het overlegorgaan bepaalde resultaten zullen opleveren.

Als mogelijke „opbrengsten” van dit participatieve gedrag kan worden gedacht aan meer informatie, een verbetering van de relatie met de chef of met collega's, interessanter werk, meer promotiemogelijkheden, e.d.

De verwachtingstheorie heeft in de diverse onderzoeken in de loop der jaren erg veel verandering, verfijning en uitbreiding ondergaan. Zij is daardoor zo complex geworden dat het toetsen ervan een steeds moeilijker zaak is geworden. De theorie is tot nu toe vooral gebruikt om het inspannings- en prestatieniveau van werknemers te verklaren of te predicieren. De empirische steun die de theorie heeft gevonden is echter gering gebleven.

De oorzaken van de geringe empirische ondersteuning zijn van verschillende aard. Zij zijn o.a. terug te voeren op een onjuiste operationalisatie en meting van de basiselementen van de theorie, op selectie van irrelevante opbrengsten voor het te verklaren gedrag en op het gebruik van minder geschikte statistische bewerkings- en analysetechnieken.

Omdat de verwachtingstheorie een systematisch raamwerk biedt waarbinnen - naast de basiselementen van de theorie - ook andere variabelen kunnen worden opgenomen die betrekking hebben op een persoon en diens situatie, is zij in theoretisch opzicht veelbelovend. Gebruik van de verwachtingstheorie voor de verklaring van het participatieve gedrag van werknemers in overlegorganen is niet eerder geschied. De waarde van de theorie in dit opzicht is in Macht, Motivatie, Medezeggenschap eveneens geanalyseerd. Daarbij is een korrekte toetsing van de theorie nagestreefd, is een theoretisch juiste operationalisatie van de basiselementen ontwikkeld en voldoen de gebruikte analysetechnieken aan de eisen die het verzamelde materiaal stelt.

3. Kenmerken van de werknemer en zijn werksituatie (Hfst. 3)

In de afgelopen decennia zijn vele studies verricht naar de *gevolgen* van het functioneren van Ondernemingsraden en werkoverleggroepen. Deze gevolgen zijn onder te verdelen in economische en humanitaire en in gevolgen m.b.t. de invloedverdeling.

Ook aan de *voorwaarden* waaraan individu en organisatie moeten voldoen om succesvolle participatie mogelijk te maken, is veel aandacht besteed. De rol van factoren als leiderschapsstijl, bedrijfsklimaat en technologie wordt algemeen onderkend. Deskundigheid en de relatie met de achterban zijn daarnaast van belang voor het functioneren van Ondernemingsraadsleden; het succes van werkoverleg wordt in sterke mate medebepaald door de houding van de leiding, de horizontale en verticale communicatie, informatieuitwisseling en de bekwaamheid van de deelnemers aan het overleg.

Een overzicht van de bevindingen uit onderzoek op dit gebied sinds de zestiger jaren wordt in Hoofdstuk 3 gepresenteerd.

De invloed van diverse relevant geachte kenmerken van de werknemers en hun werksituatie op de mate waarin zij actief deelnemen aan het overleg in Ondernemingsraad en werkoverleggroepen is in het onderhavige onderzoek bestudeerd. Tot deze kenmerken behoren o.a. demografische kenmerken van de werknemers (zoals leeftijd, opleiding, vakbondslidmaatschap), hun attitudes ten opzichte van werk en bedrijf, hun ontplooiingsbehoeften, de leiderschapsstijl en de technologie.

4. Het onderzoek (Hfst. 5 en 6)

Het onderzoek is verricht onder 109 Ondernemingsraadsleden uit tien industriële bedrijven. Tevens zijn gegevens verzameld van 140 werknemers van uitvoerend niveau uit vier bedrijven waar - behalve een Ondernemingsraad - ook een systeem van werkoverleg funktioneert.

Een tweetal *hypothesen* is in het onderzoek getoetst, te weten:

1. De mate van participatief gedrag van (minder-machtige) werknemers hangt samen met de machtafstand die tussen deze werknemers en hun (meer-machtige) superieur bestaat. Op grond van Mulder's theorie werd verwacht dat deze samenhang negatief zou zijn.
2. De mate van participatief gedrag van werknemers hangt samen met hun motivatie om participatief gedrag te vertonen, omdat de werknemers verwachten via dit gedrag voor hen waardevolle opbrengsten te verkrijgen. Verwacht werd op grond van de verwachtingstheorie van Vroom dat deze samenhang positief zou zijn.

Tevens is de invloed van de eerder genoemde kenmerken van de individuele Ondernemingsraads- resp. werkoverlegleden en hun werksituatie op de gehypothetiseerde verbanden onderzocht.

Uit de *onderzoeksresultaten* blijkt enerzijds dat beide theorieën ten dele geschikt zijn om het gedrag van de leden van overlegorganen te verklaren. Anderzijds hangt een aantal kenmerken van deze werknemers en hun situatie direkt samen met het gedrag dat ze in het overlegorgaan ten toon spreiden.

Een viertal factoren blijkt *direkt* van invloed te zijn op de activiteiten die *Ondernemingsraadsleden* in vergaderingen ontwikkelen. Zo blijkt een hogere opleiding (meer dan lager onderwijs) en een grotere betrokkenheid bij het vakbondswerk samen te gaan met meer participatief gedrag. Ook de leiderschaps-

stijl en de houding t.o.v. het bedrijf zijn hierop van invloed: Ondernemingsraadsleden die in het dagelijks werk meer informele inspraakmogelijkheden bij hun chef hebben en Ondernemingsraadsleden die positiever staan t.o.v. hun bedrijf vertonen over het algemeen meer participatief gedrag.

Ook voor de participatie in het *werkoverleg* is de leiderschapsstijl van groot belang: werknemers die weinig informele inspraakmogelijkheden hebben, zijn aktiever in het werkoverleg. Dit geldt ook voor werknemers die hun chef weinig deskundigheid toeschrijven en voor hen die de chef niet zo erg mogen (referentiemacht). Tenslotte blijkt dat weinig participatief gedrag in werkoverlegvergaderingen wordt vertoond indien men tevreden is met de aktiviteiten van de Ondernemingsraad (en aktiever is als men „neutraler” oordeelt over het Ondernemingsraadsfunctioneren). In dergelijke gevallen kompenseren de twee overlegorganen elkaar kennelijk: indien het ene orgaan minder goed funktioneert is men aktiever in het andere.

Mulder's stelling 5 blijkt in *bepaalde* gevallen een verklaring te kunnen leveren voor de aktiviteiten die werknemers in overlegorganen ontwikkelen. M.a.w.: leden van overlegorganen zijn in bepaalde gevallen sterker geneigd om aktief aan het overleg deel te nemen, naarmate de machtafstand tussen henzelf en de „hogere” partij kleiner is. De stelling gaat echter alleen op voor *bepaalde* groepen werknemers in bepaalde situaties. Bijv.: voor deelnemers aan werkoverleg die hun chef weinig deskundigheid (smacht) toeschrijven of voor Ondernemingsraadsleden die in hun dagelijks werk veel beslissingsruimte hebben.

In *tegenstelling* tot Mulder's theorie blijkt echter ook dat bepaalde categorieën werknemers tóch veel participatieve aktiviteiten ontplooiën ondanks een grote machtafstand ten opzichte van de meer-machtige partij. Dit geldt bijv. voor werkoverlegleden die een hoge beloning ontvangen of voor Ondernemingsraadsleden die zeer betrokken zijn bij het vakbondswerk. Bepaalde factoren (in dit geval een hoge beloning of betrokkenheid bij vakbondsakтивiteiten) kunnen kennelijk de geringe motivatie tot participatief gedrag als gevolg van de grote machtafstand, kompenseren.

M.a.w.: Mulder's stelling 5 is in zijn huidige vorm te algemeen geformuleerd. Zij kan niet zondermeer worden toegepast op alle soorten machtsgegedrag in iedere situatie, hetgeen in het verleden wel eens teveel is gedaan.

Dat de machtafstand in bepaalde situaties echter wel degelijk van invloed is op de motivatie om te participeren, is in het onderzoek naar voren gekomen. Hierop stoelt dan ook de *aanbeveling* voor de praktijk om in deze situaties aandacht te besteden aan de machtafstand tussen hogere en lagere partij in het overleg. Die machtafstand mag niet te groot zijn. Via een analyse vóóraf van deze machtafstand én van de kenmerken van de werknemers en hun situatie die mogelijk een kompensatie kunnen vormen voor de invloed van een grote machtafstand op het participatieve gedrag, kan worden bepaald in hoeverre deze afstand essentieel is als motiverende faktor.

Een verkleining van de machtafstand kan worden nagestreefd door de deskundigheid van (met name) de lagere partij in het overleg te vergroten. Deskundigheid is essentieel voor het participatieproces en voor de resultaten ervan. Niet alleen via een toename van de kognitieve kennis van de leden van

overlegorganen, maar ook door het aanleren van vaardigheden kunnen verschillen in deskundigheid t.o.v. de meer-machtige partij gereduceerd worden. Het leren gebruiken van adviseurs en deskundigen, het leren onderscheiden van individuele en groepsbelangen van meer algemene belangen, het verbeteren van de kontakten met de achterban (voor Ondernemingsraadsleden), het instellen van commissies voor bepaalde specifieke problemen e.d. kunnen bijdragen aan een vergroting van de deskundigheid van het overlegorgaan en haar leden. Dat de vergroting van de verschillende vormen van deskundigheid voor een ieder op *zijn* niveau en binnen *zijn* mogelijkheden dient plaats te vinden, zal daarbij duidelijk zijn.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt voorts dat werknemers die participatie zien als een *middel* om bepaalde opbrengsten of resultaten te bereiken, meer gemotiveerd zijn om te participeren en ook actiever aan het overleg deelnemen dan kollega's die het nut van participatie niet waarnemen. Dit geldt echter evenals bij de machtafstandsreduktietheorie alleen voor *bepaalde* groepen werknemers in bepaalde situaties (bijv. jongere werknemers hebben meer belangstelling voor het werkoverleg als ze menen via actieve deelname aan dit overleg sneller promotie te kunnen maken).

Aan deze bevindingen is de tweede *aanbeveling* ontleend, nl. dat het in bepaalde situaties zinvol kan zijn om het participatieve systeem te koppelen aan een systeem van opbrengsten voor de deelnemers. Een concrete uitwerking van dit opbrengstensysteem en het soort opbrengsten voor een bepaalde overlegsituatie moet daarbij afhankelijk worden gesteld van de kenmerken en behoeften van de deelnemers aan het overleg en van de mogelijkheden die er binnen de overlegsituatie c.q. de onderneming bestaan. De opbrengsten zouden echter zowel intrinsiek als extrinsiek van aard moeten zijn. Bij de opzet en uitwerking van overlegstructuren is in het verleden de koppeling naar (m.n. materiële) opbrengsten voor de werknemers zelden gelegd. Meestal werden (en worden) de intrinsieke en immateriële gevolgen van participatie benadrukt (zoals grotere verantwoordelijkheid of tevredenheid). Behalve deze psychologische „beloningen” zouden in principe echter ook materiële opbrengsten via participatieve activiteiten verworven moeten kunnen worden (of op zijn minst niet bij voorbaat moeten worden uitgesloten).

Alle andere aspecten van arbeidsgedrag zijn immers ook verbonden aan een of andere vorm van waardering dus waarom zou men participatief gedrag hiervan bewust uitsluiten?

Dit betekent overigens niet dat direkt en uitsluitend aan *geldelijke* opbrengsten gedacht wordt, hoewel de rol van geld als belangrijke motivatiebron niet uit het oog verloren moet worden (mede ook omdat geld een „universeel” middel is waarmee vele, verschillende behoeften kunnen worden bevredigd). Tot de mogelijke opbrengsten kan bijv. behoren een verbetering van de arbeidsomstandigheden. Een verdeling van de financiële middelen die zijn bespaard als gevolg van suggesties die in het overlegorgaan zijn geopperd, moet echter ook als opbrengst aan de deelnemers aan het overleg ten goede kunnen komen.

Door het opbrengstensysteem te expliciteren en op groepen werknemers van toepassing te doen zijn (en niet op individuen) kan het ontstaan van een „overleg-elite” worden tegengegaan (een elite die in de huidige konstellatie eerder

kan ontstaan doordat enkelen op grond van onduidelijke, vaak subjectieve criteria een waardering voor hun activiteiten in het overlegorgaan krijgen, bijv. promotie van sommige Ondernemingsraadsleden). In een dergelijke situatie dient echter aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan, waaronder de controleerbaarheid van het opbrengststelsel en tijdige terugkoppeling van de resultaten van het overleg aan de deelnemers.

Op deze wijze kunnen werknemers gemotiveerd worden een grotere bijdrage aan het overleg te leveren. Participatie dient hier dan vooral als middel om het proces te stimuleren; het dient daarnaast echter ook als doel op zichzelf van belang te blijven.

Tot de bijkomende voordelen van de koppeling van een opbrengststelsel aan de overlegstructuur kunnen o.a. behoren: een grotere animo voor het Ondernemingsraads-lidmaatschap (het is nu vaak moeilijk om voldoende, geschikte kandidaten te vinden), het compenseren van (vermeende) nadelen van het lidmaatschap van een overlegorgaan (het kost tijd; het kan schadelijk zijn voor de loopbaan; het is met name bij leidinggevende functies „niet te verenigen met de functie”).

Gezien de hoeveelheid tijd, moeite en geld die in vele bedrijven wordt besteed aan het opzetten en verbeteren van overlegsituaties, lijkt het zinvol om beide aanbevelingen - verbeteren van deskundigheid én vergroten van de motivatie via een opbrengststructuur - in de praktijk nader uit te werken. De hiervoor benodigde „investering” zou op den duur wel eens goedkoper kunnen blijken te zijn dan het voortzetten van het bestaande overleg met weinig deskundige of weinig gemotiveerde deelnemers.

Literatuurlijst

- Koopman Iwema, A. M.: Macht, Motivatie, Medezeggenschap. Assen, 1980, Van Gorcum.
Mulder, M.: Het Spel om Macht. Meppel, 1972, Boom.
Mulder, M.: Omgaan met Macht. Amsterdam, 1977, Agon Elsevier.
Vroom, V. H.: Work and Motivation. New York, 1964, Wiley.